

UTILIZAÇÃO DA ACUPUNTURA NA DOR ONCOLÓGICA E A ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

[Ciências da Saúde](#), Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 11/10/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8433223

Daiane Gonçalves Miquelin¹

Elizangela Aparecida Batista¹

Francisco José Koller²

Resumo

A dor em oncologia pode ser causada por efeitos diretos do tumor ou por complicações do tratamento (WILLIAMS; CRAIG, 2016). A dor oncológica é um sintoma relacionado a múltiplos fatores, definido como “sensações simultâneas de dor aguda e crônica, de diferentes níveis de intensidade, associadas à disseminação invasiva de células tumorais no corpo; consequência do tratamento do câncer, incluindo quimioterapia, ou condições relacionadas ao câncer; sendo geralmente descrita como imprecisa, ferindo, assustadora ou como sensação insuportável, com episódios de sensações intensas, acompanhada por dificuldades para dormir, irritabilidade, depressão, sofrimento, isolamento, desesperança e desamparo” (LOPES-JÚNIOR, 2018).

A acupuntura tem sido uma prática utilizada como tratamento complementar para amenizar a dor oncológica e para potencializar o tratamento convencional, as medidas de controle da dor oferece maior qualidade de vida aos pacientes oncológicos, uma vez que, apresenta poucos efeitos colaterais (DALMEDICO et al, 2021).

A acupuntura através dos estímulos realizados pelas agulhas, promove a liberação de algumas substâncias como a endorfina e serotonina que agem na modulação da dor (LOPES et al., 2019).

Palavras-chave: “manejo da dor”, “oncologia”, “acupuntura”, “dor”, “enfermagem”

INTRODUÇÃO

A terapia não farmacológica diz respeito a um conjunto de intervenções que visam maximizar o funcionamento cognitivo e o bem-estar da pessoa, bem como ajudá-la no processo de adaptação à doença (LOPES, 2013). Sendo utilizado na área da oncologia associado às terapias de quimioterapia e radioterapia, pois compreendem um grupo de práticas de atenção à saúde não alopáticas, e tais terapias buscam atender o indivíduo de forma holística (BAHALL, 2017).

A oncologia integrativa adota elementos da medicina tradicional chinesa e, dentre as alternativas terapêuticas, a acupuntura tornou-se uma intervenção complementar amplamente empregada para controlar uma variedade de sintomas e condições associadas ao câncer e aos efeitos adversos relacionados ao tratamento da doença (DALMEDICO, 2021). Esta prática foi homologada pelo Ministério da Saúde mediante a Portaria nº 971, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006).

A acupuntura tradicional chinesa (ATC) é uma das formas mais populares de medicina complementar e seu uso está atrelado principalmente à melhora dos sintomas psicológicos por meio de vias simpaticomiméticas, ela é utilizada de forma complementar ao tratamento convencional para diversas condições patológicas e seu enfoque é aliviar sintomas por meio da reorganização da energia do corpo, objetivando levar à autocura (LOPES-JUNIOR, 2016). Além de trazer os benefícios no paciente oncológico com a diminuição da necessidade do uso de medicamentos, como opioides, não opióides, antieméticos, antidiarreicos, laxantes e ansiolíticos (NUNES; SANTOS, 2023).

A dor em oncologia pode ser causada por efeitos diretos do tumor ou por complicações do tratamento (WILLIAMS; CRAIG, 2016). A dor oncológica é um sintoma relacionado a múltiplos fatores, definido como “sensações simultâneas de dor aguda e crônica, de diferentes níveis de intensidade, associadas à disseminação invasiva de células tumorais no corpo; consequência do tratamento do câncer, incluindo quimioterapia, ou condições relacionadas ao câncer; sendo geralmente descrita como imprecisa, ferindo, assustadora ou como sensação insuportável, com episódios de sensações intensas, acompanhada por dificuldades para dormir, irritabilidade, depressão, sofrimento, isolamento, desesperança e desamparo” (LOPES-JÚNIOR, 2018).

A acupuntura tem sido uma prática utilizada como tratamento complementar para amenizar a dor oncológica e para potencializar o tratamento convencional, as medidas de controle da dor oferece maior qualidade de vida aos pacientes oncológicos, uma vez que, apresenta poucos efeitos colaterais (DALMEDICO et al, 2021). A acupuntura através dos estímulos realizados pelas agulhas, promove a liberação de algumas substâncias como a endorfina e seratonina que agem na modulação da dor (LOPES et al., 2019).

Sendo assim a enfermagem deve incluir as práticas integrativas e complementares como um protótipo de cuidado a ser doutrinado e aplicado no respectivo ambiente, considerando as intervenções biomédicas e farmacológicas que, em sua maioria, apresentam muitos efeitos colaterais e são excessivamente agressivas ao organismo (BOUSFIELD et al.,2021).

Esta pesquisa justifica-se por abordar uma temática essencial, que é o processo de enfermagem como potencializador na prática da acupuntura por enfermeiros e como objetivo central o de

compreender a forma da utilização da acupuntura pelo enfermeiro assistencial ao paciente oncológico.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura (RIL). A RIL consiste numa

análise crítica, metódica e ampla das publicações correntes em uma determinada área do conhecimento (TRENTINI; PAIM, 1999).

O desenvolvimento da RIL seguirá o modelo proposto por Mendes et al (2008), que utiliza seis etapas: a) definição da questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; b) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos, amostragem ou busca na literatura; c) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização dos estudos; d) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; e) interpretação dos resultados; f) apresentação da revisão e síntese do conhecimento.

Na primeira etapa foi elaborada a seguinte questão norteadora: Quais as evidências do uso da acupuntura no tratamento da dor em pacientes oncológicos?

A segunda etapa foi utilizada os seguintes bancos de dados: Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de dados em Enfermagem (BDENF), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO).

Na terceira etapa foi incluído o critério de inclusão que foram buscas de artigos no período de 2013 a 2023, publicados na língua portuguesa, disponíveis na íntegra, e que tivessem os seguintes descritores: “manejo da dor”, “oncologia”, “acupuntura”, “dor”, “enfermagem”. Nos critérios de exclusão foram retirados os artigos que estavam duplicados em outros bancos de dados, e também aqueles artigos que não tinham nenhuma aderência ao tema.

Após serem aplicados os critérios de inclusão e exclusão, originou-se o Fluxograma 1 onde foram incluídos os artigos para compor a pesquisa e juntamente com a tabela de artigos escolhidos e seus respectivos autores.

Fluxograma 1 – Pesquisas de artigos selecionados

Fonte: As autoras, 2023.

A próxima etapa será a elaboração da discussão e posteriormente a discussão em relação aos tópicos abordados.

RESULTADOS

Foram obtidos dez publicações referente a temática, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Relação dos artigos selecionados para a pesquisa.

Nº	Autor / Ano	Título	Objetivo	Resultados
1	PEREIRA, R.D.M; ALVIM, N.A.T, 2016	Acupuntura para intervenção de diagnósticos de enfermagem: avaliação de experts e especialistas de enfermagem	Apresentar consenso de expertises em diagnósticos de enfermagem e especialistas em acupuntura acerca da aplicação da técnica na intervenção de diagnósticos de enfermagem	O consenso foi alcançado na primeira rodada, com alto nível de concordância em ambos os grupos totalizando percentil superior a 79%.
2	RUELA, L.O et al,	Efetividade da acupuntura	Avaliar a eficácia da acupuntura auricular na	31 pacientes com câncer participaram do estudo. Após

	2018	auricular no tratamento da dor oncológica: ensaio clínico randomizado	dor do câncer em pacientes em tratamento quimioterápico e verificar se houve alteração no uso de analgésicos após a aplicação desta intervenção	as oito sessões de acupuntura auricular, houve diferença significativa entre os grupos quanto à redução da dor intensidade ($p < 0,001$) e do uso de medicamentos ($p < 0,05$).
--	------	---	---	---

3	AZEVEDO, C. et al, 2019	Práticas integrativas e complementares no âmbito da enfermagem: aspectos legais e panorama acadêmico assistencial	Realizar estudo documental sobre os aspectos legais que respaldam a atuação do enfermeiro nas Práticas Integrativas e Complementares (PIC) e discorrer sobre o panorama do ensino, pesquisa, atividades extensionistas e assistenciais da Enfermagem frente às PIC	Os enfermeiros se destacam na implementação das PIC uma vez que os princípios de formação são congruentes aos paradigmas dessa ciência, além de possuírem respaldo legal para atuação em serviços públicos e privados no Brasil. Há um movimento incipiente de enfermeiros atuando em pesquisas e extensão nas universidades, o que contribui para difusão do conhecimento e aplicação das terapias na comunidade.
4	NUNES, W.M.P; SANTOS, J.S. 2023	Atuação farmacêutica em práticas integrativas: Uma revisão	Apresentar por meio de uma revisão da literatura a atuação do profissional farmacêutico frente as práticas integrativas e complementares	Destacaram a importância da educação continuada para o farmacêutico na área das práticas integrativas. A constante atualização de conhecimentos é essencial para garantir um serviço de qualidade e embasado cientificamente, além de fortalecer a confiança do paciente na eficácia e

				segurança dessas práticas
5	LOPES-JÚNIOR L.C et al, 2020	Eficácia das terapias complementares no manejo da dor oncológica em cuidados paliativos: revisão sistemática*	Sintetizar o conhecimento e avaliar criticamente as evidências provenientes de ensaios clínicos controlados randomizados sobre a eficácia das terapias complementares no manejo da dor oncológica em pacientes adultos com câncer em cuidados paliativos	Foram identificados 815 estudos, sendo seis selecionados e analisados, dos quais três utilizaram a massagem terapêutica, um estudo usou uma combinação de relaxamento muscular progressivo e imagem guiada, e outros dois estudos a acupuntura. A maioria dos estudos apresentou risco de viés incerto (n=4; 67%).
6	BOUSFIELD, A.P.S et al, 2021	Processo de Enfermagem como potencializador da prática da acupuntura	Analisar a utilização do Processo de Enfermagem na prática da acupuntura, no período de 1997 a 2015	A aplicação do Processo de Enfermagem na consulta de enfermagem, com foco na prática da acupuntura como cuidado e tratamento, possibilita uma atuação diferenciada, maior compreensão e reconhecimento diagnóstico, escolha mais adequada de técnicas favoráveis à qualidade e o bem-estar dos usuários.
7	DALMEDICO, M.M et al, 2021	Acupuntura no alívio da dor oncológica: revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados	Relatar a efetividade da acupuntura no tratamento da dor oncológica (secundária à doença ou ao seu tratamento) para o alívio do quadro algico ou redução do consumo de opioides	A estratégia de busca resultou na inclusão de oito estudos, dos quais cinco compararam acupuntura e terapia farmacológica, enquanto três compararam acupuntura e placebo. Observou-se redução da

			em comparação a outras intervenções.	dor e do consumo de analgésicos em sete estudos. Os ensaios apresentaram heterogeneidade clínica, inviabilizando a realização de metanálise.
8	LOPES, M.A et al.,2019	Uso da acupuntura na dor	Reunir os dados existentes na literatura para compreender e demonstrar a utilização da acupuntura no tratamento da dor	Não há uma padronização no tratamento da acupuntura para dor, porém a mesma demonstrou-se eficaz na redução da dor e na melhora da qualidade de vida das pessoas.

9	MONTEIRO, I. M, et al., 2022	Efeito da acupuntura auricular na dor oncológica: uma revisão sistemática	Analisar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre o efeito da acupuntura auricular na dor Oncológica.	Foram atendidos 533 adultos com queixa de dor oncológica, utilizando acupuntura auricular como única intervenção ou como complemento de outro tratamento e, em todos os estudos, mostrou-se eficaz tanto para sintomas dolorosos quanto para alívio de outros sinais secundários, como ansiedade e insônia.
10	NASCIMENTO, N.S; SANTOS, A.T.N; ALVES, P.G.J.M, 2022	Métodos e Técnicas Não Farmacológicas no Tratamento da Dor Oncológica: Revisão Sistemática da Literatura	Verificar quais são as técnicas e os métodos não farmacológicos utilizados no tratamento da	885 pacientes submetidos a protocolos de técnicas não farmacológicas com: acupuntura,

			<p>dor do câncer, assim como descrever sobre sua eficácia terapêutica</p>	<p>acupuntura auricular, acupressão, eletroterapia, yoga, exercícios de terapia manual, reflexologia, massagem, programa de educação para gerenciamento da dor. Todos os artigos analisados apresentaram bons resultados no tratamento da dor do câncer.</p>
--	--	--	---	--

DISCUSSÃO

A IMPORTÂNCIA DA ACUPUNTURA NO PLANEJAMENTO DA ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DA DOR

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica (BRASIL, 2012, p. 2), a dor “pode ser aguda quando a duração é inferior a 30 dias ou crônica com duração superior a 30 dias”.

De acordo com o artigo 10, A dor é um problema comum que afeta muitas pessoas em todo o mundo e possui diversas características e explicações, elas são consideradas sensações subjetivas relacionadas ao prolongamento da vida (NASCIMENTO; SANTOS; ALVES, 2022). De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP, 2020), a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou resultante de dano tecidual real ou potencial.

Conforme relatam os autores do artigo 9, A dor é uma das queixas mais comuns associadas às neoplasias e requer sua avaliação e controle para melhorar a qualidade de vida do paciente e os resultados do tratamento, com isso a dor oncológica tornou-se um dos fenômenos mais temidos pelos pacientes com câncer,

isto porque, além dos sintomas dolorosos, os pacientes com câncer experimentam uma variedade de outros efeitos na sua qualidade de vida, incluindo o impacto emocional e o desconforto físico que podem ocorrer em diferentes fases da doença, desde o diagnóstico até o final do tratamento, sendo assim o manejo da dor deve ser priorizado na oncologia para melhorar a tolerância e a adesão aos tratamentos oncológicos (MONTEIRO et al., 2022).

Os autores do artigo 6 relata ainda que os Os princípios básicos da enfermagem são cuidado, prevenção, promoção e recuperação, e os da acupuntura são cinco elementos que regulam o corpo

humano e suas propriedades integradas, levando ao cuidado, promoção e prevenção, sendo assim os dois estão integrados para o bem-estar e a saúde do paciente. (BOUSFIELD, et al, 2021).

De acordo com o artigo 2, um estudo de revisão sistemática e meta-análise feito na China por Lau et al (2016) destacou a possibilidade de a acupuntura proporcionar efeitos analgésicos mais significativos do que os provocados por medicamentos como mostra a escada analgésica da Organização Mundial da Saúde (OMS), além de causar menos efeitos adversos e dependência, fato que pode ser melhorado levando-se em consideração a terapia complementar que busca energia para o equilíbrio do paciente, pois eles não tratam apenas a dor física, mas também outros aspectos relacionados a ela, como o psicológico, que pode afetar a intensidade dos sintomas (RUELA et al., 2018).

Os achados do artigo 7 relata outro estudo feito na China por Liu (2013) que relata enquanto tratamento adjuvante, a acupuntura pode potencializar a duração do efeito analgésico da terapia farmacológica convencional em pacientes com câncer avançado, quando comparada a utilização isolada de morfina versus a combinação de morfina e acupuntura, observou-se incremento de sete horas de duração dos efeitos analgésicos, logo, a acupuntura pode ser recomendada como terapia complementar se a dor oncológica for mal controlada com as alternativas convencionais (DALMEDICO, 2021).

Outro estudo similar de Lau et al (2016) apontou que, em comparação com o tratamento padrão (comprimidos de sulfato de morfina de liberação controlada), a acupuntura e as terapias relacionadas reduziram significativamente a dor, sugerindo ainda que a intervenção apresentou um tempo de início analgésico significativamente menor em comparação com a terapia convencional (DALMEDICO, 2021).

Durante a última década, a atenção primária (AP) centrou-se no SUS, que não visa substituir o modelo atual ou criar um novo sistema de atenção e tratamento, mas sim complementar o modelo dominante, buscando atividades integradas na perspectiva corpo-mente-espírito baseadas no tratamento biopsicossocial (PEREIRA; ALVIM, 2016).

A MELHORIA DA QUALIDADE DA DOR COM A APLICAÇÃO DA ACUPUNTURA

O uso de opioides a longo prazo pode causar dependência devido às altas doses prescritas e, conseqüentemente, aumento da prevalência de mortes por overdose (KOLODNY et al.,2015). Sendo assim, a introdução da oncologia integrativa ganha importância, pois inclui a utilização de terapias que complementam os tratamentos convencionais com o objetivo de melhorar o bem-estar e a qualidade de vida e reduzir os sintomas da doença e os efeitos secundários da terapia oncológica (DALMEDICO, 2021).

De acordo com o artigo 5, uma das formas de medicina complementar mais utilizadas é a acupuntura, que está associada principalmente ao aumento dos sintomas psicológicos por meio de vias simpatomiméticas (BAVIERA, et al, 2019).

Corroborando com o artigo 5, em uma revisão de literatura dos autores Johnston et al (2011), reportaram que A acupuntura melhora o sistema imunológico modulando a atividade das células NK estimulando o acuponto ST36, a estimulação deste acuponto libera óxido nítrico, um

neurotransmissor que estimula o hipotálamo lateral através dos nervos sensoriais e promove a secreção de peptídeos opioides, como a β -endorfina, possivelmente secreção de outras citocinas das células do sistema imunológico, que controlam e aumentam as respostas imunológicas anticancerígenas (LOPES-JÚNIOR et al., 2020).

Conforme os achados do artigo 3, os autores relatam que Com um diagnóstico, a enfermagem busca respostas do indivíduo, da família ou da comunidade sobre problemas de saúde/processos importantes, reais ou potenciais, para elencar intervenções que visem o alcance de resultados na enfermagem, dado contexto, no campo da acupuntura, que possam ser considerados como tratamento terapêutico e reabilitador de diversas doenças, originário dos princípios holísticos orientais que o regem, pode resolver alguns ou todos estes diagnósticos, como dores agudas e crônicas, náuseas, incontinência urinária, constipação, insônia,

fadiga, ansiedade, obesidade, campo energético desequilibrado, etc (AZEVEDO et al., 2019).

No artigo 2 os autores relatam que as dificuldades da aplicação da acupuntura são raras, tornando-a um método seguro para o tratamento da dor em pacientes com câncer, mas em alguns pacientes podem ocorrer alguns efeitos adversos como: hemorragia subcutânea, dor no local de aplicação da acupuntura com duração de três dias, hematomas nos acupontos e fadiga (RUELA et al.,2018).

Complicações na acupuntura são raras, tornando-a um método seguro de alívio da dor em pacientes com câncer, entre os estudos incluídos, os eventos adversos relatados pelos pacientes que aceitaram a acupuntura foram: hemorragia subcutânea (XU et al, 2018), dor no local de aplicação da acupuntura com duração de três dias (LAM et al, 2017), hematomas nos acupontos (RUELA et al, 2018) e fadiga (KIM; LEE, 2018). Cabe salientar que não foram relatados eventos adversos graves (DALMEDICO, 2021).

Os pontos de acupuntura têm locais e funções definidas responsáveis pela resposta à doença, são dolorosos e sensíveis à pressão e estão localizados ao longo dos meridianos, quando se estimula esses pontos podem liberar certos neurotransmissores e hormônios como serotonina, adrenalina e cortisol e assim causando analgesia (LOPES et al. 2019).

A alta incidência de câncer e o aumento da sobrevida dos pacientes exigem novas estratégias de tratamento para sintomas médicos ou referente à doença e para aqueles que necessitam de medidas paliativas para melhorar a qualidade de vida, e nesta perspectiva a acupuntura pode ser considerada como forma de terapia complementar e alívio da dor, principalmente nos problemas clínicos onde as opções de tratamento tradicional são limitadas (DALMEDICO, 2021).

CONCLUSÃO

Práticas integrativas e complementares no âmbito da enfermagem: aspectos legais e panorama acadêmico assistencial Realizar estudo documental sobre os aspectos legais que respaldam a atuação do enfermeiro nas Práticas Integrativas e Complementares (PIC) e discorrer sobre o panorama do ensino, pesquisa, atividades extensionistas e assistenciais da Enfermagem frente às PIC Os enfermeiros se destacam na implementação das PIC uma vez que os princípios de formação são congruentes aos paradigmas dessa ciência, além de possuírem respaldo legal para atuação em serviços públicos e privados no Brasil. Processo de Enfermagem como potencializador da prática da

acupuntura Analisar a utilização do Processo de Enfermagem na prática da acupuntura, no período de 1997 a 2015

A aplicação do Processo de Enfermagem na consulta de enfermagem, com foco na prática da acupuntura como cuidado e tratamento, possibilita uma atuação diferenciada, maior compreensão e reconhecimento diagnóstico, escolha mais adequada de técnicas favoráveis à qualidade e o bem-estar dos usuários. 7 DALMEDICO, M.M et al, 2021 Acupuntura no alívio da dor oncológica: revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados Relatar a efetividade da acupuntura no tratamento da dor oncológica (secundária à doença ou ao seu tratamento) para o alívio do quadro algico ou redução do consumo de opioides em comparação a outras intervenções. A estratégia de busca resultou na inclusão de oito estudos, dos quais cinco compararam acupuntura e terapia farmacológica, enquanto três compararam acupuntura e placebo.

REFERÊNCIAS

ANCP – Agencia Nacional de Cuidados Paliativos. **História dos cuidados paliativos**. 2017. Disponível em: paliativo.org.br/cuidados-paliativos/historia-dos-cuidados-paliativos Acesso em: 9 ago 2023.

BOUSFIELD, A.P.S et al., Processo de Enfermagem como potencializador da prática da acupuntura. **Esc. Anna. Nery** v. 25 n.4, 2021, Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ean/a/Qf8spVKfJPxx8kDmZhmg57r/?lang=pt#> Acesso em: 9 ago 2023.

DALMENICO, M.M. et al. Acupuntura no alívio da dor oncológica: revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. **Fisioter. Mov.** v. 34, e34203. 2021.

GUZMÁN, R.M.M.A.Y et al. Effect of complementary Integrative Oncology on anxiety, depression and quality of life in thoracic cancer patients: A pilot study. **Complement Ther Clin Pract.** v.36 :56-63. 2019.

MOURA, A. C. de A; GONÇALVES, C. C. S. Práticas integrativas e complementares para alívio ou controle da dor em oncologia. **Rev Enfermagem Contemporânea**, v. 9 n.1, 101–108. 2020.

PONTES, C. **Intervenção Não Farmacológica**, 2018. Disponível em:

<https://alzheimerportugal.org/intervencao-nao-farmacologica/> Acesso em: 9 ago 2023.

RUELA, L.O, et al. Efetividade da acupuntura auricular no tratamento da dor oncológica: ensaio clínico randomizado. **Rev Esc Enferm USP.** v. 52:e03402, 2018.

SIMÃO, S. et al. Efeito imediato da quick massage sobre a tensão muscular e o limiar de tolerância de dor à pressão. **BrJP.** v.4 n.3, 2021.

XU, L.P, et al. Effect of wrist-ankle acupuncture therapy combined with auricular acupuncture on cancer pain: a four-parallel arm randomized controlled trial. **Complement Ther Clin Pract.** v. 39:101170. 2020.

Wu X, Chung VCH, Hui EP, Ziea ETC, Ng BFL, Ho RST, et al. Effectiveness of acupuncture and related therapies for palliative care of cancer: overview of systematic reviews. *Sci Rep.* 2015;

Deng G, Bao T, Mao JJ. Understanding the benefits of acupuncture treatment for cancer pain management. *Oncology (Williston Park)*. 2018;32(6):310-6

Garcia TR. Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – CIPE® Versão 2017. Porto Alegre: Artmed; 2018.

Baviera, AF, Olson K., Paula JMD, Toneti, BF, Sawada, NO. Acupuncture in adults with Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy: a systematic review. *Rev.*

Latino-Am. Enfermagem. 2019 Mar 10;27:e3126. doi: 10.1590/1518-8345.2959.3126

Ministério da Saúde. Câncer: o que é, causas, tipos, sintomas, tratamentos, diagnóstico e prevenção. [Internet]. 2019. [acesso em 2019 abr 9]. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer>

MOURA, A.C.A; GONÇALVES, C.C.S. Práticas integrativas e complementares para alívio ou controle da dor em oncologia. *Rev. Enferm. Contemp.*, Salvador, 2020 Abril;9(1):101-108.

LOPES, M.A. et al. Uso da acupuntura na dor. *Acta Elit Salutis- AES – (2019) v.1 (1)*

Stival RSM, Cavalheiro PR, Stasiak CES, Galdino DT, Hoekstra BE, Schafranski MD. Acupuncture in fibromyalgia: a randomized, controlled study addressing the immediate pain response. *Rev. Brasileira Reumatologia*. 2014;54(6):431-36.

FREITAS, F.P.P. Acupuntura no contexto do atendimento aos usuários com dor crônica na Atenção Primária a Primária à Saúde do município do Rio de Janeiro. FIOCRUZ, 2015.

Bahall M. Prevalence, patterns, and perceived value of complementary and alternative medicine among cancer patients: a cross-sectional, descriptive study. *BMC Complement Altern Med* [Internet]. 2017 [acesso 2019 Nov 10]; 17:345. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493839/>.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*. [acesso 2019 Out 6]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html

Goldstein CF, Stefani NA, Zabka CF. Oncologia integrativa: das práticas complementares aos seus resultados. *Acta medica*, 2018; 39 (2): 1-14. Disponível em: <http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/periodicos/acta-medica/assets/edicoes/2018-2/arquivos/pdf/27.pdf>

Williams AC, Craig KD. Updating the definition of pain. *Pain*. 2016;157:2420-3 <http://periodicos.ifap.edu.br/index.php/REMAP/article/view/409/333>

Garcia TR. Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – CIPE® Versão 2017. Porto Alegre: Artmed; 2018.

Xu L, Wan Y, Huang J, Xu F. Clinical analysis of electroacupuncture and multiple acupoint stimulation in relieving cancer pain in patients with advanced hepatocellular carcinoma. J Cancer Res Ther. 2018;14(1):99-102.

Lam TY, Lu LM, Ling WM, Lin LZ. A pilot randomized controlled trial of acupuncture at the Si Guan Xue for cancer pain. BMC Complement Altern Med. 2017;17(1):335.

Kim K, Lee S. Intradermal acupuncture along with analgesics for pain control in advanced cancer cases: a pilot, randomized, patient-assessor-blinded, controlled trial. Integr Cancer Ther. 2018;17(4):1137-43.

Ruela LO, Iunes DH, Nogueira DA, Stefanello J, Gradim

CVC. Efetividade da acupuntura auricular no tratamento da dor oncológica: ensaio clínico randomizado. Rev Esc Enferm USP. 2018;52:e03402.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 1083, de 02 de outubro de 2012. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica. Brasília, DF, 2012e.

Harstall C MLS, MHSA, Ospina M MSc, HowPrevalentIsChronicPain? InternationalAssociation for theStudyofPain. Volume XI, No. 2 June 2003.

Portugal. Ministério da Saúde/Direcção-Geral da Saúde. Autocuidados na Saúde e na Doença. Guias para as Pessoas Idosas, vol 7. A dor crónica de origem não maligna. Lisboa, 2001.

IASP – International Association for the Study of Pain. [s/d]. Disponível em: <https://www.iasp-pain.org/publications/free-ebooks/classification-of-chronic-pain-second-edition-revised/> Acesso em: 17 set 2023.

Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Cuidados paliativos oncológico: controle da dor. [Internet]. 2001. [acesso em 2019 abr 9]. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/manual_dor.pdf

Kolodny A, Courtwright DT, Hwang CS, Kreiner P, Eadie JL, Clark TW, et al. The prescription opioid and heroin crisis: a public health approach to an epidemic of addiction. Annu Rev Public Health. 2015;36:559-74.

¹ Graduanda do curso de Enfermagem do Centro Universitário UniSanta Cruz de Curitiba

² Professor do curso de Enfermagem do Centro Universitário UniSanta Cruz de Curitiba

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!